

**ELITOLOGIYA – SIYOSAT VA SIYOSATSHUNOSLIK FANLARINING
SUBYEKTI BO‘LGAN ELITANI O‘RGANUVCHI ETUVCHI FAN
SIFATIDA**

Mardanov Sardorbek Zafar o‘g‘li
Mirzo Ulug‘bek nomidagi
O‘zbekiston milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti
Siyosatshunoslik yo‘nalishi
Siyosat – 22/A1 guruhi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada siyosatshunoslik fanlari va siyosat sohasining subyekti bo‘lgan elitani tadqiq etuvchi fan elitologiya fani va uning fan tadqiqot obyektlari keltirilib o‘tiladi. Mazkur maqolada elitologiya haqida nazariy va tahliliy ma‘lumotlar va tushunchalar keltirilib o‘tilgan. Maqolada asosan tahliliy ma‘lumotlar konteksi va ulardagi uzviy bog‘lanishlar va ma‘lumotlarni turli darajalarda ifodalash hamda tadqiq etish masalalari ko‘rib chiqiladi. Maqola bir qator tizimli funksional, nazariy-metodologik, qiyosiy tahlil va tarixiy hamda sotsiologik ma‘lumotlar usulida ma‘lumotlarning maqoladagi mazmunini bir-biriga bog‘liq tarzda ifodalaydi.*

Kalit so‘zlar: *Elitologiya, elita, siyosiy elita, siyosatshunoslik, davlat boshqaruvi va hokimiyat tizimi, siyosat, davlat.*

Abstract: *In this article, the science of elitology, a science that studies the elite, which is a subject of political sciences and the field of politics, and its research objects are presented. This article presents theoretical and analytical information and concepts about elitology. The article mainly considers the context of analytical data and their organic connections, and issues of data representation and application at different levels. In the article, the content of the article is expressed in a way that depends on each other, using a series of structured functional, theoretical-methodological, comparative analysis and historical and sociological data methods.*

Key words: *Elitology, elite, political elite, political science, state administration and power system, politics, state.*

Аннотация: *В данной статье представлены наука элитология – наука изучающая элиту, являющая предметом политических наук и сферы политики, и объекты ее исследования. В данной статье представлены теоретические и аналитические сведения и понятия об элитологии. В статье преимущественно рассматривается контекст аналитических данных и их органические связи, а также вопросы представления и применения данных на разных уровнях. В статье содержание статьи выражено в зависимости друг от друга с*

использованием ряда структурированных функциональных, теоретико-методологических, сравнительного анализа и методов историко-социологического анализа данных.

Ключевые слова: *Элитология, элита, политическая элита, политология, система государственного управления и власти, политика, государство.*

Kirish. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar va fan-texnika yutuqlari progressiyasi to'liqlari siyosiy sohalarida va ushbu sohani tadbiq etuvchi fan tarmoqlari tizimida "pozitsionistik" tendensiyani shakllantirishga xizmat qildi. Ya'ni, siyosatshunoslik fan tarmoqlarida "subyekt" va "obyekt" munosabati asosiy ahamiyatga ega bo'ldi. Siyosat sohasi va siyosatshunoslikning elitalarni o'rganuvchi zamonaviy fan tarmog'i – elitologiya muhim asosiy siyosat subyekti bo'lgan elitani o'rganuvchi kompleks tarmoqlardan biri hisoblanadi. Siyosatning bosh subyekti davlat hisoblansa, uning instrumental va tashkiliy komponentlari va elementlari mavjud. Siyosiy partiyalar, siyosiy institutlar, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, ularning tuzilmalari ham muhim siyosiy subyektlari hisoblanib, ular ham muayyan tizimli va aloqaviy vositalariga ega hisoblanadi. Ushbu vaziyat konteksi "elita" definitsiyasini talab etadi. Sababi, yuqorida qayt etilgan siyosat subyektlari o'zining "elita" deb ataluvchi ko'rinishiga ega hisoblanadi. Aynan mana shu tushuncha tufayli ular "markaziy", "mintaqaviy(mahalliy)" boshqaruv va siyosiy hokimiyat tizimida muayyan nuqtalar koordinatasida kesishadi va bir-biri bilan aloqaga kirishib, "ittifoqchilik" strukturasi yoki "raqobat(muholifat)" pozitsiyasini shakllantiradi. "Elita" atamasi hozirgi kunda zamonaviy va klassik nazariyalar chegarasidagi asoslar va ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, ikki xil ma'noda qo'llaniladi. Ya'ni, birinchi ma'nosida, ijtimoiy soha va sohaviy tarmoqlar ichida "eltar darajaga ega soha", "elitar rezidensiya", "elitar tuzilma" va "elitar shaxs" tushunchalari uchraydi. Bu fenomen siyosiy tilda aksiologik ravishda, "siyosiy elita", "harbiy elita", "iqtisodiy elita" atamalari bilan tus oladi.¹ Biroq, ushbu atamalarning asosli tomonlari va ko'rinishlari bo'lishi kerak. "Elitaga mansublik" mezonlari mavjud: individual xususiyatlar va imkoniyatlar, professionalizm, maqom ya'ni muayyan resurs, bilim, harbiy qudratga ega ekanligi bilan elitalarning tarkibiy-funksional qismi ta'minlanadi. Elita qonuniyati doimo muayyan talablarni shakllantiradi va shu talablar va mezonlar elita taqdirini belgilaydi. Elita masalasining dolzarb tomonlari hozirgi amaldagi elitalarning, ularga nisbatan ijtimoiy qatlamning, jamiyatning "ishonch darajasi" fan tilida "legitimligi" hamda ularning hokimiyat va davlat boshqaruvidagi maqomining saqlanib turishi borasidagi imkoniyatlari tushib

¹M.Qirg'izboev. Siyosatshunoslik: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik; O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti – Toshkent: "Sharq", 2024. – 235 b.

ketish holatlari kuzatilmoqda. Mazkur muammo zamonaviy muammo emas, bu muammo insoniyat tarixida “boshqaruv” va “hokimiyat” tushunchalarining paydo bo‘lishi bilan shakllangan hisoblanadi. Mazkur muammo elitologiya fanida asosiy bo‘limlarga: klassik elitologiya, (Aflotundan-Paretogacha), “Buyuk faylasuflarning tafakkuri”ga asoslangan ong elitologiyasi, ixtisoslashgan elitologiya qismlarida, elitologiyaning bir qator maktablari va nazariyalarida ya’ni, tarixiy maktab (J.Viko, T.Karlayl); irqiy-antropologik (J.A.Gobino, J.V.Lapui); elita-san’ati konsepsiyasi (T.Adarno, G.Markuze, J.Ortega-i-Gasset); ilm-fan ustuvorligi nazariyasi (D.Bell); psixologik nazariyalar (G.Gilbert, B.Skinner); psixoanalitik (Z.Freyd, E.Erikson); ijtimoiy-psixologik (E.Fromm, G.Lassvell); elitopersonalistik (N.A.Berdyayev, L.Shestov); texnokratik nazariyalar (J.Bernxem, J.Gelbreyt); biologik (R.Uilyams, E.Bogardus) kabilarning yondashuvlari va ta’limotlarida tahlil qilinadi. Yuqorida klassik elitologiya masalasida bir qator olimlarning yondashuvi bir-birini taqazo etuvchi va rivojlantiruvchi shakllarda quyidagicha bo‘lgan: elitologiya klassiklarining genetik zanjiri: Aflotun (undan oldin Pifagor, Geraklit, Demokrit, Sokrat), Arastu, aflotunchilar, Seneka, Havoriy Pavel, Plutarx-Dionisiy, Aeropagit, N.Makiavelli, J.Viko, nemis romantiklari: T.Karlayl, J.A.Gabino, F.Nitsshe, G.Lebon, V.Pareto, M.Veber, G.Moska, R.Mixels, J.Ortega-i-Gasset, N.A.Berdyayev, R.Mills, Z.Freyd, A.Toynbi, E.Fromm, K.Mangeym, K.Yaspers, M.Yang va boshqalar bilan davom etadi.² Yuqoridagi olimlar elitologiya bo‘limlarining, konsepsiyalar va nazariyalarning asoschilari sifatida hamda elita maktablari nomoyondalari, shu yo‘nalishga munosib hissa qo‘shib elita borasidagi muammolarga va bu muammolarning ildizlariga siyosiy-huquqiy va ijtimoiy jihatdan baho bergan va muammoga yechim mexanizmlarini ishlab chiqqan va takomillashgan vakillar hisoblanadi.

Metodologiya va adabiyotlar tahlili. Bir qator ilmiy usullar bilan tahlil qilingan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, elitologiya fani siyosatshunoslikning va siyosat sohasining subyekti sifatida, institutsional, strukturaviy-funksional, tizimli yondashuv, tarixiylik, mantiqiy-deduktiv, qiyosiy solishtirish, sotsiologik usullar yordamida undagi muayyan ta’sir aloqalari o‘zaro nisbati aniqlanishi mumkin.³ Elitologiya elita haqidagi bilimlar majmui bo‘lib, bu fan sohasi siyosat va siyosatshunoslik sohasiga bog‘liq hisoblanadi. Siyosiy sohada ko‘proq siyosiy davlat boshqaruvi va hokimiyati tizimi va tashkiliy ta’sir mexanizmlariga ega elitalar tatqiq etiladi. Aynan shuning uchun ham siyosat subyekti bo‘lgan, davlat, parlament, hukumat, siyosiy partiyalar, siyosiy institutlar, siyosiy tuzilmalar, hamda boshqa siyosiy infrastrukturalar shartli ravishda elitar tabiatga ega hisoblandi. Ushbu eltarlik siyosat maydonida raqobat yoki

² K.Mirzaaxmedov. Siyosiy elita va yetakchilik: ma’ruza. 2023. 3-5 b.

³ U.Bo’tayev. Siyosiy tahlil. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2022. 7-8 b.

nufuz deb ataluvchi sharoitni vujudga keltiradi. Jamiyat va davlat ham ushbu qonuniyatdagi asosiy domenantlardir. Nemis olimi Robert.Mixelsning “The Iron Law of Oligarchy (Oligarxiyaning temir qonuni)” asarida ham elitologiya borasida jamiyat va davlat doimiy talab va ehtiyojlar koordinatasida asosiy “Vaziyatlar” nazariyasi, “Tarafdorlar” nazariyasidagidek, sharoit taqazosi bilan elitalarning boshqaruv sohasidami, siyosiy hokimiyat tizimidami, iqtisodiyot sektoridami, madaniy va ijtimoiy sohadami muqarrar ravishda elitalarning vujudga kelishi va faoliyati yoritib berilishi, elitologiyadagi bitta qirrani ko‘rsatadi.⁴ Gaetano Moskaning “The Ruling Class (Boshqaruv sinfi)” asarida “siyosiy sinf” va “hukmron sinf” tushunchalari, mazkur fan sohasida kashf etilishi elitologiyadagi evolyutsion qadamlarni boshlab berishga xizmat qilganligi ta’kidlanadi.⁵ Biroq elitalarning aylanma harakatlari: sirkulyatsiyasi, reproduksiyasi, rekrutatsiyasi, transformatsiyasi, modernizatsiyasi siyosiy va ijtimoiy soha mazmunidagi ikki nazariyaga murojaat qilishga olib keldi. Robert Dalning “Poliarxiya” modeli nazariyasi⁶ va Jovanni Sartorining “Demokratik elitizm” nazariyasiga⁷ yo‘naltiradi. XXI asrga kelib elitalar avvalgidek, harbiy qudrat, iqtisodiy imkoniyat va sohalardagi ta’sir ko‘lamidan ko‘ra, ishontira olish, jozibadorlik, strategik rejalashtirish, qaror qabul qilish texnologiyalarining smaradorligi va boshqa boshqaruv usullaridagi intellektual xususiyatlar, raqobatga va muayyan legal asoslarga ko‘ra antiprentlik saralash uslubidagi ochiq va gildiyalar tizimidagi yopiq elitaga kirish usullari, bu jarayondagi saylov texnologiyalari muhim hisoblanadi. R.Dallning “Poliarxiya modeli” nazariyasida elita demokratik tamoyillar asosida juda katta siyosat maydonining muhitini shakllantiradi va bu makonda raqobatga kirishadi deb aytiladi. Jovanni Sartorining “Demokratik elitizm” asari esa, bu saylovdagi g‘olib etila maqomining mustahkamlanishi nazarda tutadi. Vilfredo Pareto o‘z navbatida “Sotsiologiya haqida umumiy traktat” asarida⁸ elita shakllarini noodatiy tarzda “Tulkilar” va “Sherlar” tuzilishida elita maqomidagi guruhlarining siyosiy soha va boshqaruvdagi pozitsiyasini ko‘rsatib beradi. Shu bois ham, ya’ni unga ko‘ra, “Tulkilar”, siyosatda “Innovatorlar, diplomatlar va zamonaviy islohatchilar” sifatida, salbiy tomoni ular “Ayyorlik-manipulyatsiya vositalaridan”, “Aldov-yumshoq omma senzurasidan” foydalanadilar. “Sherlar” siyosatda “Byurokratlar, diktatorlar,

⁴ Power Dynamics & Social Hierarchy. Iron law of oligarchy. Article Jeff Slyuter - Beltrao. <https://www-britannica-com.translate.goog/topic/iron-law-of-oligarchy>

⁵ Gaetano Mosca. The Ruling Class. McGraw-Hill book Company Incorporated, 1939. P. 495. https://books.google.co.uz/books/about/The_Ruling_Class.html?id=8yuDAAAAMAAJ&redir_esc=y

⁶ Robert A Dahl. Polyarchy: participation and opposition. 1972. P.321. <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300015652/polyarchy/>

⁷ Giovanni Sartori. Democratic Theory. 1962. P. 122-124. <https://democracyparadox.com/2019/08/18/giovanni-sartori-democratic-theory/>

⁸ Vilfredo Pareto. A Treatise on General Sociology. 1916. <https://archive.org/details/ParetoTheMindAndSocietyVol4TheGeneralFormOfSociety>

harbiylar,” sifatida “Kuch manbai - harbiy qudrat, iqtisodiy resurslar”dan foydalanadi. Ularning ijobiy tomoni “Inqirozlar paytida yoki konfliktli vaziyatlarda legitimlikni mustahkam ushlab va bu vaziyatdan tezroq chiqish” hisoblanadi. “Sherlar va tulkilar” masalasida N.Makiavellining “Hukmdor” asarida ham “sherlar va tulkilar” jumlasini ishlatiladi. Biroq uning nazariyasi Paretoning elitalarga qarata tavsiya berilgan nazariyasidan tubdan farq qiladi. Pareto ushbu nazariyani elitaga qarata qo‘llagan bo‘lsa, N.Makiavelli bu jumlaning siyosiy yetakchiga qarata qo‘llagan. Uningcha, “Sherlar qopqondan qo‘rqadi va unga qarshilik qila olmaydi. Tulkilar bo‘rilardan qo‘rqadi. Biroq sher bo‘ridan, tulki qopqondan qo‘rqmaydi. Bu yerda hukmdor sher kabi bo‘rilarga, tulki kabi qopqonlarga qarshilik ko‘rsatsa, bu hukmdorning qudratini oshirishga yordam beradi.”⁹ Bu olimlarning asarlari kontekstida rus olimi Gennadiy Konstaninovich Anishning “Elitologiya: Nazariya, Tarix, Zamonaviylik” kitobida ham mazkur elita muammolari va tushunchalari haqida tegishli ma’lumotlarni, tahlillar va tadqiqot usullarini olib borgan hisoblanadi.¹⁰ Elitologiya fani elitalar haqidagi ta’limotlarni, yondashuvlarni va nazariy tadqiqotlarni fanlararo integratsiyalash xususiyatiga ega hisoblanadi. Xususan, bir nechta tahlil usullar elitalarining matematik, iqtisodiy-statistik, raqamli texnologik va sotsiologiy va rasmiy-huquqiy jihatdan tahlilini taqazo etadi. Bu elita uchun muayyan qaror qabul qilish, siyosiy boshqaruv, siyosiy texnologiyalarda bu masalalar muhim va zaruriy rolga ega ekanligini isbotlaydi.

Natijalar. Elitologiya davlat boshqaruvida va siyosiy hokimiyat tizimidagi elitaga oid munosabatlarni fan ilmiy-nuqtai nazaridan va siyosat sohasining aniq siyosiy chegarasi nisbatini ifodalovchi sifatida muayyan ilmiy tadqiqotlar progressiyasi dinamikasini rivojlantirib bormoqda hisoblanadi. Natijada bu chegaralar doirasi muayyan qonuniyatlar izchilligida davlatlarning boshqaruv va hokimiyat tizimi sohasida asosiy hal qiluvchi kuchiga aylandi. Elitologiya davlat boshqaruvi va siyosiy hokimiyat tizimida elitalarini tashkillanishi yoki ularning rekrutatsiya to‘lqinlarini quyidagi AQSH, Rossiya, Germaniya, Buyuk Britaniya va Janubiy Kreadagi davlatlarning davlat boshqaruvi va hokimiyat tizimini vujudga kelishining elitar tabiati va xususiyatlarini jadval ko‘rinishida quyidagicha tasvirlaydi:

AQSH, Rossiya Federatsiyasi (RF), Germaniya, Buyuk Britaniya va Janubiy Koreadagi elitalar almashinuvi jarayonlari jadval shaklida¹¹:

⁹ Nikkolo Makiavelli. Hukmdor. T: “Davriy-Press” nashriyoti. 2019. 29 b. <https://elib.tstu.uz/2022/10/22/nikkolo-makiavellining-hukmdor-asari/>

¹⁰ Ashin G.K. Elitology: history, theory, modernity: monograph/G.K.Ashin. The Moscow State Institute for Foreign Relations (University) of the Ministry of Foreign Relations of Russia. The Chair of Philosophy. – M.: MGIMO-University, 2010. – 510 p.

¹¹ G.Isanova. Siyosiy elita va yetakchilik. 2024. 7-8 b.

Mamlakat	Elitalarga kirishning asosiy tamoyillari	Elitaga kimlar kiritiladi?	O'ziga xosligi
AQSH	Mertiokratiya va saylovlar orqali ochiq rekrutlashuv modeli.	Siyosiy yetakchilar, korporatsiya rahbarlari, ilmiy elita, media yetakchilari.	Ochiq elita almashinuvi va ta'lim va biznes sohalariga katta e'tibor beriladi. Bu davlatda ijtimoiy mobillik yuqoridir. ¹²
Rossiya federatsiyasi (RF)	Yopiq rekrutlashuv modeli, davlat aparati va xavfsizlik xizmatlari tizimlari bu jarayonda faoldir.	Davlat amaldorlari, harbiy va xavfsizlik xizmatlari yetakchilari, davlat korporatsiyalari rahbarlari.	Yopiq tizim yohud kuchli saralash va bunda xavfsizlik xizmatlari va harbiylarining rolini kattaligi hisoblanadi. ¹³
Germaniya	Meritokratiya, partiyalar ichidagi yetakchilik va koalitsiyalar orqali shakllanish	Siyosiy partiyalar yetakchilari, ilmiy elita, yirik korporatsiya rahbarlari	Partiyalar koalitsiyasining rovida muvozanat va tajriba va ta'limning munosib pozitsiyasi. ¹⁴
Buyuk Britaniya	Aristokratik tizimdan meros qolgan elementlar va meritokratiya tamoyillari aralashuvi	Parlament a'zolari, lordlar, qirollik vakillari, iqtisodiy elita.	Aristokratiyaning ta'siri hali ham sezilarli va qirollik tizimi va merosiy lavozimlar rol o'ynaydi. ¹⁵
Janubiy Korea	Meritokratiya, iqtisodiy texnologik	Korporatsiyalar rahbarlari (chaebol), siyosiy	Katta korporatsiyalar (chaebol) orqali

¹² The myth of Meritocracy runs deep in American history. <https://thereader.mitpress.mit.edu/the-myth-of-meritocracy-runs-deep-in-american-history/>

¹³ Russia Education: The Rise of a Meritocracy. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00131729509335090>

¹⁴ Assessing the effects of District segregation on meritocratic beliefs in Germany. <https://www.mdpi.com/2076-0760/12/7/376>

¹⁵ Is the UK a meritocracy? <https://www.economicsobservatory.com/is-the-uk-a-meritocracy>

	innovatsiyalar asosidagi rekrutlashuv.	yetakchilar, texnologik elita. ¹⁶	elitalar shakllanadi. Ta'lim darajasi yuqori ahamiyatga ega ¹⁷
--	--	--	---

Muhokamalar. Bu yerda asosiy muhokama vektorlari italyan olimi Gaetano Moskaning “Boshqaruv sinfi” asarida “siyosiy sinf” va uni bevosita tashkil etuvchi “hukmron sinf” tushunchalarini qo‘llab, siyosiy elitaning bo‘linishini “oliy elita”, “o‘rta elita”, “ma‘muriy elita” guruhlariga bo‘ladi. Bu elitalar ham o‘z navbatida farq qiladi. “Oliy elita” yuqorida turuvchi lavozimlarni va maqom-darajasi yuqorida turuvchilarni: Prezident, Bosh vazir, Partiya yetkchilari, o‘rta elita esa shu lavozimlarning “Yordamchilari”, “Ittifoqchilari” hisoblalanadi. “Ma‘muriy elita” esa, “davlat xizmatchilarini” boshqaradiganlar va ularni tayinlovchilardir. Lekin bu elita qismlari qolgan iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy elitlarni ham qamrab oladi. Vaholanki, sohalararo bo‘lgan siyosiy elita, iqtisodiy, madaniy va harbiy elita siyosiy elitaning bo‘linishi oqibatida uning elitaga bog‘liqligini ko‘rsatib berishini ko‘rishimiz mumkin. Savol: Nega sohalararo bo‘lingan elitalar, siyosiy elitaning turlariga mansub bo‘lib qolmoqda? Bu savolga javob sifatida mazkur elitada to‘plangan resurslar va kuch manbalari ham bu jarayonlarda asosiy pozitsiyaga ega hisoblanadi. Lekin bu tanqidiy asosga ega. Xususan, bu borada XXI asrga kelib XX asr 50-yillari shakllangan bir qator nazariy asoslar mavjud. Bundan tashqari yuqoridagi savolga ulardagi “integratsiya”, “ittifoqchilik” va “guruhiy va individual faoliyat” kabi xususiyatlar mavjud bo‘lib, ular orqali elitlarning bir-biridan alohida bo‘ilishi va ularning hokimiyatga intilishi va yuqori maqomda o‘z imijini saqlashi kabi holatlar XXI asrga kelib murakkab tus olganligini ta’kidlash mumkin. XX asrdagi “ilm-fan va texnikalar inqilobi” va “fundamental” va “progressiv” o‘zgarishlar modernizatsiyasi keyingi davrlar uchun bir qator nazariy, biroq, amaliy ahamiyatga molik bo‘lgan nazariyalarni: jumladan, “Yagona sanoat jamiyati nazariyasi (R.Aron)”, “Iqtisodiy o‘shish bosqichlari nazariyasi (V.Rostou)”, “Yangi sanoat jamiyati nazariyasi (J.Galbreyt)”, “Postindustrial jamiyati nazariyasi (Daniel Bell)” va “Superindustrial jamiyati nazariyasi (A.Toffler)” kanbilar hozirgi elita ko‘rinishlari va masalalalari uchun muhim isbot va daliliy asos sifatida taqdim etiladi. Elitologiya bu yaxlit siyosatshunoslikning genezisida paradigmalar vazifalar va funksiyalari nazariyalar, amaliy tajribalar hamda ushbu tadqiqot monitoringlari uchun subyekt sifatidagi roli undagi bilimlar majmuasi va amaliy va nazariy tadqiqotlar sembiyozida aniqlanadi. Elitologiyaning siyosatshunoslik bilan

¹⁶ What are chaebol Structures in the South Korea? <https://www.investopedia.com/terms/c/chaebol-structure.asp#:~:text=The%20chaebol%20structure%20originated%20in,of%20the%20best%20known%20chaebols.>

¹⁷ World Economic Forum. Xalqaro ta'lim va ijtimoiy mobilik hisobotlari, 2020. <https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2020/>

aloqasini ko'rsatishda asosan, siyosiy soha tadqiqot obyektlari bo'lgan, jamiyat, individ, jamiyat siyosiy munosabatlari hamda fan metodologiyasi keltirib o'tiladi. Biroq, elitologiyaning falsafa, huquq, tarix, sotsiologiya va psixologiya, biologiya, matematika, raqamli texnologiyalari sohasi bilan ham muayyan tadqiqot obyektlarida sohaviy integrasiyasi va subyekt-obyekt munosabatlari birlashishini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa. Demak, elitologiya – elitalar haqidagi ta'limotlarni, qarashlarni, yondashuvlarni, yo'nalishlarni, chegaralarni, sohalarni, maktablarni, tadqiqot usullarini, soha vakillarini mujassamlashtirgan siyosatshunoslik fan tarmog'i ekan. Elitologiya davlat boshqaruvi va siyosiy hokimiyat tizimidagi bitta dominant sifatida o'zida muayyan usullar va texnologiyalar orqali mavjud elitlarning xususiyatlari va faoliyat vektorlarining formulalarini belgilash, axborot berish, ichki va tashqi siyosiy jarayonlarda muayyan pozitsiyalarni va darajalarni o'zida mavjud bo'lgan nazariy va konseptual asoslar bilan taqdim etish xarakteriga ega fan majmuidir. Elitologiya sohasi bir qator tadqiqot usullari va amaliyot bilan bog'langanligi hamda nazariya bilan belgilanganligi bois ham iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy sohalarda ham ahamiyatli nuqtalarni ko'rsatib berishda muhimdir. Siyosiy elitlarning hozirgi zamonaviy davrdagi hamda klassik davrdagi pozitsiyalari va ularning siyosiy ta'sir etish xususiyatlari ham hozirgi fan taraqqiyotidagi nuqtai nazarni va elitologiya fanining tadqiqot yo'nalishi ko'rsatishda defenitiv xususiyat va tabiatni namoyon etuvchi fenomenologik tushunchalardan biri hisoblanadi. Demak, elitologiya o'zi haqidagi barcha nazariy va amaliy bilimlar dinamikasini paradigmal ravishda, tahlil va metodologiya asoslariga va segmentatsiyasiga tayanadi. Subyektiv obyekt tadqiqoti bo'lgan elita elitologiya mexanizmlaridagi yaxlit fundamental shakliy xossalar va nazariyalar, konsepsiyalar elementlarini konteks bog'liqlikdagi aloqalar zanjirini namoyon etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1)M.Qirg'izboyev. Siyosatshunoslik: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik; O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti – Toshkent: “Sharq”, 2024. – 235 b.
- 2)K.Mirzaaxmedov. Siyosiy elita va yetakchilik: ma'ruza. 2023. 3-5 b.
- 3)U.Bo'tayev. Siyosiy tahlil. O'quv qo'llanma. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2022. 7-8 b.
- 4)Power Dynamics & Social Hierarchy. Iron law of oligarchy. Article Jeff Slyuter -Beltrao. <https://www-britannica-com.translate.goog/topic/iron-law-of-oligarchy>
- 5)Gaetano Mosca. The Ruling Class. McGrew-Hill book Company Incorporated, 1939.P.495.

https://books.google.co.uz/books/about/The_Ruling_Class.html?id=8yuDAAAAMA-AJ&redir_esc=y

6)Robert A Dahl. Polyarchy: participation and opposition. 1972. P.321.
<https://yalebooks.yale.edu/book/9780300015652/polyarchy/>

7)Giovanni Sartori. Democratic Theory. 1962. P. 122-124.
<https://democracyparadox.com/2019/08/18/giovanni-sartori-democratic-theory/>

8)Vilfredo Pareto. A Treatise on General Sociology. 1916.
<https://archive.org/details/ParetoTheMindAndSocietyVol4TheGeneralFormOfSociety>

9)Nikkolo Makiavelli. Hukmdor. T:“Davv-Press” nashriyoti. 2019. 29 b.
<https://elib.tstu.uz/2022/10/22/nikkolo-makiavellining-hukmdor-asari/>

10)Ashin G.K. Elitology: history, theory, modernity: monograph/G.K.Ashin. The Moscow State Institute for Foreign Relations (University) of the Ministry of Foreign Relations of Russia. The Chair of Philosophy. – M.: MGIMO-University, 2010. – 510 p.

11)G.Isanova. Siyosiy elita va yetakchilik. 2024. 7-8 b.

12)The myth of Meritocracy runs deep in American history.
<https://thereader.mitpress.mit.edu/the-myth-of-meritocracy-runs-deep-in-american-history/>

13)Russia Education: The Rise of a Meritocracy.
<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00131729509335090>

14)Assessing the effects of District segregation on meritocratic beliefs in Germany. <https://www.mdpi.com/2076-0760/12/7/376>

15)Is the UK a meritocracy? <https://www.economicsobservatory.com/is-the-uk-a-meritocracy>

16)What are chaebol Structures in the South Korea?
<https://www.investopedia.com/terms/c/chaebol-structure.asp#:~:text=The%20chaebol%20structure%20originated%20in,of%20the%20best%2Dknown%20chaebols.>

17)World Economic Forum. Xalqaro ta’lim va ijtimoiy mobillik hisobotlari, 2020. <https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2020/>